

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Плешакова Оксана Дмитриевна

2 год обучения аспирант кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита в АПК и транспорте

Научный руководитель: Матальцкая Светлана Константиновна, кандидат экономических
наук, зав. кафедрой

УО «Белорусский государственный экономический университет»

г. Минск

oxanapleshackova@yandex.by

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11032414>

***Аннотация.** В статье рассматриваются актуальные проблемы развития стратегического управленческого учета. В настоящее время стратегический учет является ключевой частью управления любой организацией. Однако, возникают различные проблемы, которые могут затруднить его эффективное применение. Для решения этих проблем необходимо провести реформы в системе стратегического управления, улучшить интеграцию, обеспечить доступ к качественной информации, развивать квалифицированные специалисты, получить поддержку руководства, упростить измерение результатов, увеличить гибкость и контроль за выполнением стратегических целей, а также улучшить взаимодействие с корпоративной культурой.*

***Ключевые слова:** управленческий учет, совершенствование, стратегический управленческий учет, управленческие решения, проблематика.*

ACTUAL PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT OF STRATEGIC MANAGEMENT ACCOUNTING

Pleshakova Oksana Dmitrievna,

Postgraduate student of the Department of Accounting,
2-year analysis and Audit in Agriculture and Transport,

Scientific supervisor: Matalytskaya Svetlana Konstantinovna,

Candidate of Economic Sciences, Head of the Department

Educational institution "Belarusian State University of Economics"

Minsk

oxanapleshackova@yandex.by

***Annotation.** The article discusses the current problems of the development of strategic management accounting. Currently, strategic accounting is a key part of the management of any organization. However, there are various problems that can make it difficult to use it effectively. To solve these problems, it is necessary to carry out reforms in the strategic management system, improve integration, provide access to high-quality information, develop qualified specialists, receive management support, simplify the measurement of results, increase flexibility and control over the implementation of strategic goals, as well as improve interaction with corporate culture.*

***Keywords:** management accounting, improvement, strategic management accounting, management decisions, problems.*

STRATEGIK BOSHQARUV HISOBINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Плешакова Оксана Дмитриевна,

Buxgalteriya hisobi kafedrasi aspiranti,

Qishloq xo'jaligi va transportda 2 yillik tahlil va Audit,

Ilmiy rahbar: O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki,

Iqtisod fanlari nomzodi, kafedra mudiri

"Belarus Davlat Iqtisodiyot universiteti" ta'lim muassasasi

Минск

oxanapleshackova@yandex.by

Annotatsiya. Maqolada strategik boshqaruv hisobini rivojlantirishning dolzarb muammolari muhokama qilinadi. Hozirgi vaqtda strategik buxgalteriya har qanday tashkilotni boshqarishning asosiy qismidir. Biroq, uni samarali ishlatishni qiyinlashtiradigan turli xil muammolar mavjud. Ushbu muammolarni hal qilish uchun strategik boshqaruv tizimida islohotlarni amalga oshirish, integratsiyani yaxshilash, sifatli ma'lumotlarga kirishni ta'minlash, malakali mutaxassislarni rivojlantirish, etakchilikni qo'llab-quvvatlash, natijalarni o'lchashni soddalashtirish, strategik maqsadlarni amalga oshirishda moslashuvchanlik va nazoratni oshirish va korporativ madaniyat bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilash zarur.

Kalit so'zlar: boshqaruv hisobi, takomillashtirish, strategik boshqaruv hisobi, boshqaruv qarorlari, muammolar.

Грамотное управление финансами является одной из наиболее важных задач для любой организации в условиях развития современной экономики, потому как является неотъемлемой частью его успешного развития. Стабильность организации в долгосрочной перспективе является важнейшим показателем его деятельности, показывая, в том числе и степень зависимости финансового положения от внешних инвестиций и кредитов. [1]

Для того, чтобы управлять эффективностью организации необходимо соблюдать несколько главных управленческих процессов. К этой деятельности управления причисляют:

- планирование;
- организацию грамотного управления;
- выполнение работ услуг;
- контролирование и оценка анализа.

Все эти главные показатели позволяют бизнесу определять стратегические цели и задачи, оценивать достижения при использовании имеющихся ресурсов.

Управление эффективностью деятельности компании включает три основных вида деятельности, это:

- постановка целей;
- анализ значений показателей, характеризующих достижение целей;
- управляющие воздействия менеджеров по анализам, которые направлены на улучшение деятельности компании и достижению обусловленных задач. [2]

В настоящее время стратегический учет является ключевой частью управления любой организацией и закрывает потребность в анализе, планировании и контроле. Однако,

возникают различные проблемы, которые могут затруднить его эффективное применение. Некоторые из этих проблем включают в себя:

1. Недостаточная интеграция: Стратегический учет часто недостаточно интегрирован в другие системы управления, что может привести к несогласованности и неэффективности. Для решения необходимо привлечение специалистов IT-сектора и интеграция программных продуктов, используемых для ведения бухгалтерского учета и стратегического управленческого учета. Возможна так же доработка и применение одного программного продукта для параллельного ведения двух учетов в одной системе.

2. Недостаточная информация: Недостаток достоверной и актуальной информации может затруднить процесс принятия решений и создать неточности в стратегическом планировании. Необходимо создание достоверного источника информации, которым может являться бухгалтерский учет, либо отдельно параллельное ведение управленческого учета и сбор информации, а также отражение планируемых показателей, которые могут быть достоверно определены.

3. Отсутствие квалифицированных специалистов: Недостаток квалифицированных специалистов, которые могут эффективно применять стратегический учет, может затруднить процесс планирования и управления. Для решения данной проблематики, необходимо подготовленность учебных учреждений, а именно совершенствование учебных программ, разработка по тематике курсов послевузовской подготовки и вебинаров для практикующих специалистов.

4. Отсутствие поддержки руководства: Недостаток поддержки со стороны руководства может привести к тому, что стратегический учет не будет рассматриваться как приоритет и не будет реализован эффективно.

5. Сложность измерения результатов: Измерение результатов стратегического управления может быть сложным и требовать использования различных индикаторов, что может затруднить определение эффективности стратегического учета. Неоднородность показателей, стратегический управленческий учет использует широкий спектр показателей, которые могут быть неоднородными и трудно сравнимыми. Некоторые показатели могут быть финансовыми, другие - нефинансовыми, что может затруднить их измерение и сравнение. Отсутствие стандартизированных методов, не существует универсальных методов измерения результатов стратегического управленческого учета, что может привести к различным подходам и методикам, которые могут быть несравнимыми. Некоторые показатели, связанные с стратегическим управленческим учетом, могут быть субъективными и зависеть от интерпретации менеджеров, что может привести к разным результатам. Комплексность системы: внедрение стратегического управленческого учета может включать в себя множество компонентов и процессов, что может усложнить измерение результатов. Изменения внутренней и внешней среды: организации могут столкнуться с изменениями внутренней и внешней среды, что может повлиять на результаты реализации. Недостаток инструментов и технологий: не все организации имеют доступ к современным инструментам и технологиям, которые могут повысить эффективность измерения результатов при внедрении. При внедрении стратегического управленческого учета рекомендуется использовать стандартизированные методы, навыки и инструменты, а также учитывать внешние и внутренние факторы, которые могут влиять на результаты.

6. Недостаточная гибкость: Стратегический учет должен быть гибок и способен к адаптации изменениям в окружающей среде, однако, иногда он может быть слишком статичным и не способен быстро реагировать на изменения в мировой практике. Для этого стратегический учет должен учитывать не только финансовые показатели при прогнозировании, но и экологические аспекты, тренды развития общества, предугадать желания потребителя.

7. Отсутствие контроля: Недостаточный контроль за выполнением стратегических целей и задач может привести к неэффективности и недостижению желаемых результатов. Поэтому анализ и планирование имеют важную роль в стратегическом управленческом учете, но также важно проводить систематические контрольные срезы, для контроля выполнения стратегического плана и корректировке планов в связи с возникшими изменениями.

8. Отсутствие связи с корпоративной культурой: Недостаток связи между стратегическим учетом и корпоративной культурой может привести к недостаточной мотивации сотрудников и неэффективному применению стратегического учета.

Для решения этих проблем необходимо провести реформы в системе стратегического управления, улучшить интеграцию, обеспечить доступ к качественной информации, развивать квалифицированных специалистов, получить поддержку руководства, упростить измерение результатов, увеличить гибкость и контроль за выполнением стратегических целей, а также улучшить взаимодействие с корпоративной культурой.

Список использованных источников:

1. Ажигина Я. К. Финансовая устойчивость как основа конкурентоспособности предприятия: Социально-экономическое развитие региона: опыт, проблемы, инновации [Электронный ресурс]: сборник трудов VII Международной научно-практической конференции (10 июня 2020 г., г. Смоленск). Вып. 7 / [под ред. В. А. Мельникова, Р. А. Можяевой, А. В. Зяtkовой, Н. Е. Новиковой]. – Электрон. текст. дан. (7,6 Мб). – Киров: Изд-во МЦИТО, 2020.
2. Новикова Н.Е., Лапина А.В., Лукашева О.Л. Мотивационное управление как инструмент повышения эффективности деятельности организации: Социально-экономическое и экологическое развитие приграничного региона: возможности и вызовы: сб. научн. статей по материалам III Международной научно-практической конференции (8 ноября 2022 года). - Смоленск: Смоленский филиал Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2022, - 254